

CHET TILIDA XATOGA YO‘L QO‘YISH QO‘RQUVINI YENGISHDA SUN‘IY INTELEKTDAN FOYDALANISH

Bo‘ribayeva Sharofat Abduraxmanovna

Xalqaro Nordik Universiteti, katta o‘qituvchisi

E–mail: b.sharofat@nordicuniversity.org

ORCID:0009–0000–3065–6607

Ubaydullaeva Sabina Shukurillo qizi

Xalqaro Nordik Universiteti, 1–bosqich talabasi

E–mail: ubaydullaevasabi07@icloud.com

Annotatsiya: *Mazkur maqolada sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalarining chet tilini o‘rganish jarayoniga tatbiq etilishi va uning til o‘rganuvchilarda xatoga yo‘l qo‘yish qo‘rquvini yengishdagi ahamiyati xususida gap ketadi. SI vositalari, xususan, chatbotlar o‘quvchi uchun emotsional xavfsiz ta‘lim muhitini yaratishi haqida ham to‘xtalib o‘tilgan. Maqolada chet tilida xatoga yo‘l qo‘yish qo‘rquvi gapirish uchun juda katta to‘siq sifatida qaralib, uni bartaraf qilishda sun‘iy intellekt foydalanishning afzalliklari yoritib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Sun‘iy intellekt, chet tilini o‘qitish, xatodan qo‘rqish, chatbotlar, emotsional xavfsizlik, til o‘rganish motivatsiyasi.*

Abstract: *This article discusses the integration of artificial intelligence (AI) technologies into the foreign language learning process and its significance in helping learners overcome the fear of making errors. Furthermore, it examines how AI tools, particularly chatbots, establish an emotionally safe educational environment for students. The paper views the fear of making mistakes in a foreign language as a major barrier to oral communication and highlights the advantages of employing artificial intelligence to eliminate this obstacle.*

Keywords: *Artificial intelligence, foreign language teaching, fear of making errors, chatbots, emotional safety, language learning motivation.*

Аннотация: *Данная статья посвящена вопросам применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессе изучения иностранного языка и их роли в преодолении страха совершения ошибок у обучающихся. Кроме того, рассматривается способность инструментов ИИ, в частности чат-ботов, создавать эмоционально безопасную образовательную среду для студентов. В работе страх совершения ошибок*

при общении на иностранном языке рассматривается как существенный барьер для развития навыков устной речи, а также освещаются преимущества использования искусственного интеллекта для его преодоления.

***Ключевые слова:** Искусственный интеллект, обучение иностранным языкам, страх совершения ошибок, чат–боты, эмоциональная безопасность, мотивация к изучению языка.*

Kirish. Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda chet tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish yoshlarimiz orasida kundun–kundun ortib bormoqda. Chet tilini o'rganish o'ta murakkab jarayon bo'lib, unda faqatgina tilga oid bo'lgan bilimlarni egallash emas, balki o'rganuvchining emotsional va ruhiy holati ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ko'pgina til o'rganuvchilar grammatik strukturalarni va keng ko'lamlil lug'at boyligiga ega bo'lsalarda, real vaziyatlarda muloqotga kirishish jarayonida jiddiy til to'sig'iga duch keladilar. Bunday to'siqlar qatoriga "xatoga yo'l qo'yish qo'rquvi"ni misol tariqasida kiritish mumkin. O'quv jarayonida o'qituvchi tomonidan talabalarni doimiy baholash hamda tanqid qilish ko'p hollarda psixologik qo'rquvni yanada kuchaytiradi. Natijada talaba gapirishdan ko'ra sukut saqlashni afzal ko'radi, bu esa tilni amaliy jihatdan o'zlashtirish tezligini keskin pasaytiradi. So'nggi yillarda ta'lim tizimiga sun'iy intellekt texnologiyalarining jadallik bilan kirib kelishi bu borada tub burilish yasadi.

Asosiy qism. Chet tili darslarida gapirish eng asosiy maqsadlardan biri bo'lib, uni amalga oshishida ko'pgina nutq faoliyati turlari va til materiallari vosita sifatida xizmat qiladi. "Gapirish murakkab jaraon bo'lib, unda ko'pgina jarayonlar paralel va avtomatik tarsda sodir bo'ladi.[1] Shuning uchun bu nutq faoliyati turi til o'rganuvchidan juda katta mas'uliyatni, emotsional va ruhiy holatini talab qiladi. Ba'zida til materialini mukammal egallagan talaba ham chet tilida mukammal

gapira olmasligi mumkin. Bunda asosiy tovsiq gapirishda xató qilishdan qo‘rqish hisoblanadi. Psixologik tadqiqotlarga ko‘ra, xatodan qo‘rqish sindromi insonning ijtimoiy muhitda obro‘sizlanishdan cho‘chishi natijasida yuzaga keladi. Chet tilida muloqot qilishda xato qilishdan, tengdoshlar tomonidan kamsitilishdan yoki bilim darajasi past baholanadi degan ichki ishonchsizlik talabaining motivatsiyasini so‘ndiradi. Shu o‘rinda sun‘iy intellekt texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga tatbiq qilish bunday to‘siqlarni bartaraf etishda muhim omil sifatida xizmat qilmoqda.

“Sun‘iy intellekt informatikaning alohida sohasi bo‘lib odatda inson ongi bilan bog‘liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o‘rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shuq‘ullanadi.”.[2] Sun‘iy intellekt asosidagi tizimlar, xususan chatbotlar, til o‘rganishda muhim vosita sifatida qaralmoqda. Tilshunos olimi Luzia Sauer o‘zining tadqiqotlarida sun‘iy intellekt asosidagi chatbotlar bolalarda va kattalarda xato qilish qo‘rquvini yo‘qotishini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, chet tilida gapirishdagi eng katta to‘siq bu boshqalar eshitib turganda uyalish hissidir. Ammo chatbot bilan gaplashganda, bu sharmandalik hissi umuman yo‘qoladi. Sun‘iy intellekt o‘quvchining xatosini eshitadi va to‘g‘rilaydi, biroq u hech qachon insonlar kabi "baholamaydi" va doimo o‘ta do‘stona munosabatda qoladi. Bu o‘quvchi uchun "yuzni yo‘qotish" xavfining yo‘qligini anglatadi [3]. Shu bois so‘ngi paytlarda til o‘rganishda chatbotlardan foydalanuvchilar soni ortib bormoqda.

Xorijiy tillarni o‘qitish metodikasida sun‘iy intellektdan foydalanish samaradorligi bo‘yicha qator salmoqli ishlar olib borilmoqda. Ta‘lim sifatini oshirishda suni’y intellektdan foydalanish til o‘rganuvchilar faolligini ta‘minlash

bilan birga, ularning ichki motivatsiyasini mustahkamlaydi. SI vositalari yordamida ular qo'rquv va siqilishlarni bartaraf etgan holda o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olishlari va o'zlariga qulay joyda va vaqtda aloqaga kirishishlari mumkin. Bundan tashqari o'qituvchidan farqli o'laroq, sun'iy intellekt hech qachon toqatsizlik qilmaydi, xatoni bir necha marta tushuntirishdan va to'g'rilashdan charchamaydi. Aynan mana shu jihat xat' qilishdan qo'rqib gapirishga cho'chiydigan o'quvchilar uchun ideal, qo'rqusiz muhitini shakllantiradi. Ta'lim muassasalarida sun'iy intellektga asoslangan platformalar va chatbotlarni darsdan tashqari mustaqil ta'lim jarayonlariga integratsiya qilish o'quvchilarning nutqiy erkinligini ta'minlashga va xorijiy tillarni egallashdagi unumdorligini oshirishga katta xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, chet tilini o'qitishda sun'iy intellekt shunchaki axborot manbayi emas, balki o'quvchilarda xatodan qo'rqishni yengib o'tishda yordam beruvchi muhim vositalardan biridir. Bundan tashqari sun'iy intellekt o'quvchini insoniy baholash, tanqid qilish xavfidan himoya qiluvchi xavfsiz maydon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Funk H., Kuhn Ch., Skiba D., u.a. Aufgaben, Übungen, Interaktion.– München: Klett–Langenscheidt, 2014.–85
2. Xayrullayeva G. Sun'iy intellekt va adabiy ta'lim. Ilmiy tadqiqotlar va ularning yechimlari jurnali. worldlyknowledge nashriyoti. 2 dekabr, 2024. 72 b
3. Sauer, L. Wir müssen uns überlegen, wie Lernen mit KI stattfinden soll. BILDUNG SCHWEIZ. May, 2025. URL: <https://www.bildungschweiz.ch/detail/wir-muessen-uns-ueberlegen-wie-lernen-mit-ki-stattfinden-soll>